

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FANLARNI INTEGRATIV O'QITISH ZARURATI VA O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI

Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi
 Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga xos xususiyatlari hamda bugungi kunda ta'lim tizimidagi o'rni haqida ma'lumotlar aks etgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, pedagog, ta'lim, tahlil, oliy ta'lim, xalq ta'limi, rivojlantirish, xalqaro, natija.

Abstract: This article reflects the necessity and unique features of integrative teaching of subjects in primary grades, as well as its role in today's education system.

Key words: integration, pedagogue, education, analysis, higher education, public education, development, international, result.

Аннотация: В данной статье отражена необходимость и особенности интегративного обучения предметов в начальных классах, а также его роль в современной системе образования.

Ключевые слова: интеграция, педагог, образование, анализ, высшее образование, народное образование, развитие, международный, результат.

KIRISH

Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish va ular uchun metodik ta'minotning yangi avlodini yaratish, zamonaviy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tashkil etishning me'yoriy asoslari yaratildi hamda moddiy-texnik bazasi takomillashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son¹ Farmonida "Yoshlarni jismonan, ruhan va aqlan sog'lom, vataniga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" ustuvor vazifalar etib belgilangan. Bu esa umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Shuningdek, bugungi kunda integratsiyalashgan ta'lim g'oyalari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki ular davlat hujjatlari bilan belgilangan yangi ta'lim vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi. O'qitishda integratsiyalashuv o'quv materialining tegishli mazmuni, o'quv-uslubiy ta'minoti va yangi texnologiyalar bilan tubdan yangi o'quv ma'lumotlarini yaratishni nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'limda integratsiyani ilmiy talqin qilish muammosi olimlar va amaliyotchi o'qituvchilar tomonidan pedagogikaning turli sohalarida o'rganilmoqda. Lekin nazariy jihatdan boshlang'ich sinflarning ta'lim jarayonida metodologik hodisa sifatida integratsiya yetarlicha o'rganilmagan. Shunga qaramay, maktablarning ta'lim jarayonida integratsiyalashgan kurslar va integratsiyalashgan darslar shakli samarali qo'llanilayotganini kuzatishimiz mumkin. Ammo agar ijodiy guruh kurslarni rivojlantirish bilan shug'ullansa, har bir o'qituvchi bilimlarni shaxsan mazmunli idrok etishga hissa qo'shadigan, motivatsiyani oshiradigan va takrorlanishlarni bartaraf etish orqali ish vaqtidan yanada samarali foydalanishga imkoniyat beradigan integratsiyalashgan darslarni o'tishi mumkin.

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda, tadqiqot obyekti sifatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining integratsiyalashgan darslarni amalga oshirish jarayoni, xususan, ularni an'anaviy ta'lim tizimida rivojlantirish va amalga oshirish xususiyatlari deb aytish mumkin.

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/3107036>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biz olib borayotgan ilmiy ishning maqsadi – tadqiqotlar asosida integratsiyalashgan darslarni boshlang'ich sinflarning ta'lim jarayonida amalga oshirish zarurligini tasdiqlashdir. Chunki bu darslar o'quvchilar uchun maktab ta'limining an'anaviy tuzilishiga yangilik olib kiradi va o'qitishning an'anaviy shakllaridan ozod qiladi.

Shunday qilib, ta'lim mazmunini integratsiya qilish muammosi juda dolzarb va ko'p qirralidir. Uni har tomonlama hal etish maktab ta'limi tizimida uzoq vaqtdan beri mavjud kelishmovchiliklarning butun guruhini bartaraf etishga imkon beradi.

Bugungi kunda ta'lim integratsiyasini birinchi navbatda boshlang'ich sinflar bosqichida amalga oshirishga harakat qilinmoqda. Boshlang'ich ta'limning ko'p komponentli mazmunini singdirishning mohiyati shundaki, u bolaga predmet va hodisalarni yaxlit, har tomonlama, tizimli hamda hissiy idrok etish imkonini beradi.

Maktab ta'lim mazmunining an'anaviy ravishda alohida avtonom o'quv fanlariga bo'linishi, o'quvchiga ma'lum bir o'quv intizomi bo'yicha batafsilroq ma'lumot berish istagi bilan bog'liq. Natijada, o'qitish jarayoni yakuniga yetganda har bir o'quvchi shaxsiy tushuncha va umumiy dunyoqarashga ega bo'ladi. Biroq, o'qitish amaliyoti fanlararo va mavzu ichidagi aloqalar tamoyilini amalda joriy etish qanchalik qiyin ekanligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, agar ma'lum bir mavzuni o'rganishda o'quvchi turli xil qobiliyatlarga ega bo'lsa (bu bola uchun tabiiy holat), lekin ma'lum tafsilotlarda bo'shliqlar mavjud bo'lsa, u mavzuni yaxlit holda anglay olmaydi. Ko'pincha, o'quvchining maktabda olgan bilimlari sun'iy ravishda alohida mavzularga bo'lingan tarqoq ma'lumot sifatida saqlanib qoladi. Natijada, o'quvchi na o'quv materialini, na atrofida sodir bo'layotgan hodisalarni yaxlit holda idrok etadi.

Ta'lim mazmunini tanlashning an'anaviy usullari bilan ommaviy, ilmiy va texnik ma'lumotlarning o'sib borishi muqarrar ravishda ta'lim jarayoniga ta'sir qiladi. Bu ta'lim mazmunini rivojlantirishning keng usuli bo'lib, avval muammolar shunchaki yangi mavzularni dasturga kiritish orqali hal qilingan. Ammo maktab o'quv dasturida majburiy fanlar sonining ko'payishi ko'pincha tarkibni murakkablashtiradi, barqarorlikni buzadi va umumiy ta'lim uchun ahamiyatga ega bo'lmagan ma'lumotlarni qo'shish hisobiga barcha fanlardan darsliklar hajmini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa maktab o'quvchilarining jismoniy va aqliy yuklanishini asossiz ravishda oshirib, ularning bilim sifati pasayishiga sabab bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinflarda integratsiya jarayoni miqdoriy ko'rinishga ega bo'lishi kerak va "har bir narsa haqida bir oz" g'oyasi ilgari surilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, bolalarning voqea va hodisalar haqida yangi bilim olishi, mavjud bilimlar doirasini muntazam ravishda to'ldirishi va kengaytirishiga asos bo'ladi. Ushbu turdagi integratsiyaning psixologik asosi – boshlang'ich maktab yoshiga xos bo'lgan assotsiatsiya mavjudligi va xususiy tizim birlashmalarini shakllantirish imkoniyatidir.

Boshlang'ich ta'limning ko'p komponentli tarkibini birlashtirish o'qituvchiga o'zgarimas fanlarni o'rganish uchun vaqtni oqilona taqsimlash, ularni o'rganish uchun soatlarni qisqartirish va bo'sh soatlar hisobiga o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tashkil etish imkonini beradi. Integratsiya ta'limni individuallashtirish sharoitida ta'lim dasturlarini amalga oshirish uchun vaqtni qayta taqsimlash muammosini hal qilishga yordam beradi. Ta'lim mazmun va tuzilishining rivojlanishi ikki yoki hatto bir nechta tegishli kurslarni birlashtirish orqali yangi o'quv fanlarini yaratishga sabab bo'ladi. Bunday yondashuv ta'limning asosiy mazmunini o'zgartirmasdan, o'rganilayotgan fanlar sonini qisqartirish, majburiy ortiqcha yuklamalarni kamaytirish, qisqa muddatli fanlarni samarasiz o'rganishdan xalos bo'lish imkonini beradi.

Ilgari maktablarning mavjud bo'lgan o'quv rejalarida ma'lum bir fanlarga juda oz vaqt ajratilgan. Odatda, hafta davomida o'tiladigan darslar orasida o'quvchilar ilgari o'rganilgan materialni unutib qo'yadilar. Agar bu vaqt ichida ta'til yoki o'qituvchining kasallanishi ham to'g'ri kelsa, u holda darslar oralig'i yanada oshib ketadi. Bunday sharoitda bilimni nazorat qilish va uning obyektiv bahosini aniqlash qiyin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning umumiy ta'lim jarayoniga, xususan, materialni o'zlashtirishga nisbatan salbiy munosabatini yuzaga keltiradi.

Xulosa qilish mumkinki, aksariyat maktablarning ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim darajasi va o'qitishning yuqori sifati ta'minlanmagan va shunga muvofiq, o'quv dasturiga yangi fanlarni kiritishda belgilangan maqsad va vazifalar bajarilmagan.

Bunday sharoitda ta'lim va tarbiya mazmunini yangilash muammosini noan'anaviy tarzda hal etishga urinishlar asoslidir. Boshlang'ich maktabda integratsiyaning ijobiy omillariga ko'pchilik o'quv fanlarini boshqa-

radigan o'qituvchining nisbiy tayyorgarligi, yaxlit oila yoki bolalar bog'chasi ta'limidan yaxlit o'rganishga o'tishning tabiiyligi, ma'lum darajada tabiatshunoslik kursini o'rganish tajribasi kiradi. Amerikalik psixolog tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, maktab bitiruvchisining intellektual salohiyati (odamning fikrlash qobiliyati) ning 20% hayotning birinchi yilida, 50% – to'rt yoshga, 80% – sakkiz yoshga va 90% – o'n uch yoshga to'g'ri keladi.

O'quv fanlarining integratsiyasi quyidagi didaktik potensialga asoslangan bo'lishi mumkin: alohida o'quv fanlari funksiyalarining bo'ysunishi, masalan, tarix va ijtimoiy tadqiqotlar – davlatning rivojlanish qonunlarini o'rganish to'g'risida; o'quv materialini mustahkamlash va jamlash, uni o'rganishda takrorlashni bartaraf etish; integratsiyalashgan asosning izchilligi, ulardan biri asosida ikkita o'quv fanining integratsiyasi (muayyan qonunlar yoki jarayonlarni kengroq va chuqurroq o'rganadigan bir nechta fanlarni birlashtirish kerak); boshqa fan asosida o'rganilishi mumkin bo'lgan yetarli miqdordagi o'quv materialining mavjudligi (ushbu shartni amalga oshirish uchun tegishli o'quv fanlari o'rtasidagi mavjud aloqalar hajmi hisobga olinishi kerak).

Integratsiyani amalga oshirishning turli usullari mavhum ravishda yaxshi yoki yomon bo'lmaydi. Muammoning mohiyati ulardan birini rad etish yoki ikkinchisini qo'llash emas, balki ta'limning barcha darajalarda talabalarning yosh (fiziologik va psixologik) xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsiya choralari tizimini joriy etishdir. Muammoning bunday talqini ta'limning turli bosqichlarida integratsiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini hisobga olishni talab qiladi.

Integratsiya muammosini amaliy amaliyot nuqtayi nazaridan ko'rib chiqsak, o'quv mavzularining integratsiyasi mexanik jarayon emas, balki integratsiyalashgan o'quv kursi hisoblanadi. Axir, ikki yoki undan ortiq fanlarni birlashtirish integratsiya amalga oshiriladigan intizomning mantiqiy va mavzu ichidagi uzluksizligini buzishi mumkin. Bundan tashqari, integratsiya qilinadigan subyektlarning mazmuni bir xil axborot darajasida bo'lishi kerakligini yodda tutish zarur.

Boshlang'ich ta'lim amaliyotida o'quv fanlarining integratsiyasini bosqichma-bosqich va ehtiyotkorlik bilan qo'llash, ichki va fanlararo aloqalarni rivojlantirish va amalga oshirish lozim. Ammo ulardan professional darajada ehtiyotkorlik bilan foydalanish talab etiladi.

Misol uchun, o'qish darsida bolalar o'qituvchining topshirig'iga binoan badiiy asarda "kim?" yoki "nima?" savoliga javob beradigan so'zlarni qidiradigan holatlar yoki badiiy asarni o'qish o'rniga o'qish darslarida qo'shiqlar kuylanadigan holatlarni fanlararo aloqalar, integratsiya deb nomlab bo'lmaydi – bu pedagogik lyopus deb ataladi. Bu yerda bolalar uchun yangi, zarur va quvonchli g'ayrioddiy narsani kashf etishga yo'naltirilgan tendensiya emas, balki ta'limning yaxlitligini va badiiy asarning lingvistik mazmunini yo'q qilish jarayoni amalga oshiriladi. Boshlang'ich ta'limda integratsiya jarayoni uchun ham qulay, ham noqulay omillar mavjudligini doimiy yodda tutish zarur. Ushbu omillar asosan integratsiyani amalga oshirish taktikasini belgilaydi. Birinchi salbiy omil – cheklangan miqdordagi o'quv fanlari. Bu esa olingan bilimlarning mazmuni dunyoning haqiqiy manzarasini, uning qismlarining o'zaro bog'liqligini aks ettirishi kerakligi bilan to'ldirilishi mumkin.

Integratsiya uchun keyingi salbiy omil – o'qish, yozish va hisoblash ko'nikmalarini shakllantirish zarurati. Bu, bir tomondan, o'rganilayotgan fan bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazishni talab qilsa, ikkinchi tomondan, o'qish va matematikani o'qitishning an'anaviy tajribasi ham mustahkamlanishi mumkin bo'lgan keng integratsiya imkoniyatlarini taqdim etadi.

Amerikalik Robert Karplanning so'zlariga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'qish, yozish va hisoblashni o'rgatishdan ko'ra muhimroq jarayonni amalga oshirish mumkin va kerak. Chunki har qanday bolani shakllantirish paytida intellektual faoliyatni rag'batlantirish uning keyingi muvaffaqiyati uchun tabiiy qobiliyatlar kabi muhim hisoblanadi.

Uchinchi salbiy omil – ma'lum bir yoshdagi bolalar uchun tushunarli va qiziqarli bo'lishi uchun integratsiyalashgan kurslarni taqdim etishning qiyinligi. Ko'rinib turibdiki, ushbu negativ omilni bartaraf etish yo'llari o'qitish amaliyoti bilan tasdiqlangan maqbul usullarni ishlab chiqishda, shuningdek, maxsus o'qituvchilarni tayyorlash tizimi orqali amalga oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'rib turganimizdek, integratsiya boshlang'ich sinflarning ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega, chunki u ijodkor shaxsni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Bir vaqtning o'zida o'quvchilarning turli xil ijodiy faoliyat turlari bilan aloqasi nafaqat obyektlar va hodisalarni tizimli hamda yaxlit idrok etishni ta'minlaydi, balki sinfdagi o'quvchilarning hissiy farovonligini oshiradi. Shuningdek, har bir insonni o'z salohiyatini anglashga yo'naltiradi va his-tuyg'ulari orqali o'quvchilarning tajribasini boyitishga hissa qo'shadi. Bunday bilim nafaqat kuchli, balki shaxsiy ahamiyatga ham ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/3107036>
2. Светловская Н. Об интеграции как методическом явлении и её возможностях в начальном обучении // Начальная школа. – 1990. - № 5. – С. 22–25.
3. Колягин Ю.М., Алексенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. – 1990. - № 9. – С. 28–31.
4. Колпакова Г.И. Межпредметные связи – одна из форм активизации учебно-воспитательного процесса // Начальная школа. – 1989. - № 10–11. – С. 29–31.
5. Mahmudov N.M. Boshlang'ich sinflarda integrativ ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan, 2008. – 178 b.
6. Sadiqova G.R. Boshlang'ich ta'limda fanlarni bir-biriga bog'lab o'qitishning metodik asoslari. – Toshkent: Nizomiy nomli TDPU nashriyoti, 2014. – 220 b.
7. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. – Москва: Педагогика, 1984. – 350 с.
8. Sharipov H.M. Boshlang'ich ta'limda fanlarni integratsiyalash tamoyillari // Pedagogika jurnali. – 2016. – № 2. – В. 45–52.
9. Жадидов Ш.Р. Интегрированное обучение в начальной школе: теоретические и методические аспекты. – Тошкент: Ўқитувчи, 2019. – 194 б.
10. Фёдоров В.А. Дидактические основы интеграции содержания образования. – Москва: Просвещение, 2002. – 276 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.